

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 15th July 2022

KEY WORDS

Qo'rquv, jinoyatdan qo'rquv hisi, jinoyat qurboni bo'lish xavfi, xavf-xatarni idrok etish psixologiyasi, xavotir, Berenbaum modeli.

Yuridik psixologiya sohasi kundan kunga rivojlanib borgan sari har bir jinoyatning kelib chiqish sabablari hamda uning oqibatlarini o'rganish asosiy vazifalar qatoriga kirmoqda. Bugungi davrda esa jinoyatdan qo'rquv hisi qanday paydo bo'layotganligi aniqlash esa dolzarbligacha qolmoqda. Bu his qanday paydo bo'layotganligini aniqlashdan oldin, avvalo qo'rquv nima ekanligini bilishimiz lozim. Qo'rquv - bu mavjud yoki sezilgan xavf tug'diradigan shaxsning ichki holatidan boshqa narsa emas. Qo'rquvga nisbatan hissiy munosabat, vaziyatga tushib qolgan shaxs, uni potentsial xavfli deb hisoblasa paydo bo'ladi. Ta'kidlash kerakki, qo'rquv - bu xavfli signaldir, lekin tasavvur qilish - bu signal yoki haqiqiy narsa, bu insonning shaxsiy fazilatlariga, uning biologik va ijtimoiy rivojlanishiga bog'liq. Psixologik jihatdan qo'rqish ijobiy va salbiy tomonlarga ega. Shunday qilib, biror narsadan qo'rqish paytida paydo bo'lgan

JINOYATDAN QO'RQISH VA XAVF PSIXOLOGIYASI

Qurbonova Aziza Davlat qizi¹

Qurbonov Doniyorbek Davlat o'g'li²

¹Sharof Rashidov nomidagi SamDU psixologiya yo'nalishi, 3-bosqich talabasi

²Sharof Rashidov nomidagi SamDU yurispidensiya yo'nalishi, 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6837674>

ABSTRACT

Mazkur maqolada jinoyatdan qo'rquv hisi qanday paydo bo'layotgani, qo'rquvning ijobiy va salbiy tomonlari, xavotir va qo'rquvning farqlari haqida ma'lumot berilgan. Jinoyat qo'rquviga ta'sir etuvchi omillar qatoriga xavf-xatarni idrok etish psixologiyasi ham kiritilishi to'g'risida fikrlar yoritilgan. Berenbaumning boshlash-tugatishning ikki fazali modeli maqolada e'tiborni nafaqat idrok etilgan tahdid va hissiyot o'rtasidagi bog'lanishga, balki vaqt o'tishi bilan rivojlanadigan dinamik jarayon sifatida tashvishlanishga ham qaratilgan.

tuyg'u salbiydir. Qo'rquvning ijobiy tomoni esa uning xavfni bartaraf etishda rag'batlantiruvchi rolidir. Boshqacha qilib aytganda, yo'naltiruvchi refleks faollashtirildi, natijada ma'lum bir vaqtda odamning omon qolishini ta'minlamaydigan tizimlarning ishlashi bekor qilindi. Shunday qilib, tana o'zini saqlab qolish uchun har qanday harakatni qilishga harakat qiladi.

Jinoyatdan qo'rqish hisi bu jinoyat qurboni bo'lib qolishdan qo'rquvdir. Jinoyatdan qo'rqish hisi G'arb madaniyatida "Qadim zamonlardan beri" bo'lganligi aytiladi. Jinoyatdan qo'rqish jinoyat qurboni bo'lish xavfi haqida jamoatchilikning his-tuyg'ulari, fikrlari va xatti-harakatlariga ajratilishi mumkin bo'lsa-da, vaziyatlarni qo'rqinchli deb bilish tendentsiyasi, bunday vaziyatlarda haqiqiy tajriba va madaniy hayot haqidagi kengroq ifodalar o'rtasida ham farqlash mumkin.

Xavfni idrok etish tuyg'usi jinoyat qo'rquvining markazida yotadi va xavf-xatarni idrok etish va hissiyot o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashning bir usuli mavjud. Buning uchun "qo'rquv" emas, balki "tashvish" ga e'tibor berish kerak. Buning ikkita sababi bor.

Birinchi, "qo'rquv" ko'pchilikning jinoyat qurboni bo'lish xavfi haqidagi his-tuyg'ularini yetarli darajada qamrab olmaydi. Qo'rquv - bu bevosita va yaqin tahdidga kuchli jismoniy javob bo'lib, qo'rquv ba'zi vaziyatlarda (xavfning bevosita belgilari mavjud bo'lganda) ba'zi odamlarning his-tuyg'ularini yaxshi tavsiflovchi bo'lishi mumkin bo'lsa-da, odamlarning jinoyatga nisbatan his-tuyg'ulari ko'pincha qandaydir xavf-xatarga yaqinroq bo'ladi. Odamlar darhol tahdid soladigan muhitga javob berishlari mumkin, ammo ular uzoqdan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zarar haqida ham tashvishlanishlari mumkin. Jinoyat haqida qayg'urish, aksincha, odamlarning yaqin va uzoq tahdidlarni baholashini qamrab oladi. Xavotir - bu darhol vaziyatni baholash (atrof-muhitdagi yaqin belgilar bilan ko'rsatilgan qurbonlik xavfi haqida tashvishlanish mumkin) va kelajakdagi natijalar haqida o'ylash (uzoq va kelajakdagi voqealar haqida tashvish uyg'otadigan tashvish). Berenbaum fikriga ko'ra, tashvishni uchta xususiyatga ega bo'lgan takrorlanuvchi va tashvish tug'diruvchi fikrlar sifatida ta'riflash mumkin:

- takrorlanadigan fikrlar kelajakdagi noaniq natijaga taalluqlidir;
- odam o'ylayotgan noaniq natija istalmagan deb hisoblanadi;
- bunday fikrlarga ega bo'lishning sub'ektiv tajribasi yoqimsiz.'

Ikkinchidan, jinoyat haqida tashvishlanish boshlanadigan, davom etadigan va tugaydigan jarayonlar uchun yaxshi nazariy asos mavjud. Berenbaumning boshlash-tugatishning ikki fazali modeli bizning e'tiborimizni nafaqat idrok etilgan tahdid va hissiyot o'rtasidagi bog'lanishga, balki vaqt o'tishi bilan rivojlanadigan dinamik jarayon sifatida tashvishlanishga ham qaratadi. Bir tomondan, tashvish tahdidni idrok etish bilan boshlanadi, ular taxmin qilingan ehtimollik, kelajakdagi istalmagan natijalarning narxi va xavf va tahdidning ahamiyatini o'z ichiga oladi. Boshqa tomondan, odamlar noaniq kelajak ehtimolini qabul qila olmasalar va tahdidning oldini olish yoki unga qarshi kurashish uchun qo'llaridan kelgancha harakat qilmasalar, tashvishlanishda davom etadilar. Aksincha, agar ular tahdid hali ham amalga oshishi mumkinligidan mamnun bo'lsalar, tashvishlanishni to'xtatadilar. Berenbaumning modelida tahdidni qabul qilish - bu ko'pincha tashvishning to'xtashiga olib keladi - odamning ishonchga intilishi ya'ni, noaniq vaziyatlar va hodisalarga toqat qilmaslik, tashvishlanishning ahamiyati haqidagi e'tiqodlari ya'ni, ba'zilar tashvishga tushishiga ijobiy e'tiqod bilan bog'liq. Odamlar tashvishni, masalan, muammoni hal qilishning samarali usuli yoki yuqori darajadagi mas'uliyat ko'rsatkichi sifatida qabul qilish, perseverativ-iterativ uslub ya'ni, qayta-qayta o'ylash orqali diqqatni tashvishga soladigan narsaga qaratish tendentsiyasi haqida o'ylashadi.

Jinoyatdan qo'rqishning asosiy jihati fuqarolarda qurbon bo'lish ehtimoli bilan qo'zg'atiladigan his-tuyg'ular doirasidir. Odamlar jinoyat miqyosi va istiqboli haqida g'azablangan bo'lsa-da, so'rovlar odatda odamlardan "Kimdan qo'rqishadi" va "Ular

qanchalik xavotirda" deb so'rashadi. Odamlar bergan javoblar asosida "qo'rquv"ning ikkita o'lchovi yotadi:

(a) inson o'zini tahdid ostida his qilganda sodir bo'ladigan kundalik tashvishlar;

(b) xavf bilan bog'liq ko'proq tarqalgan yoki "atrof-muhit" tashvishlari.

Dunyo aholisining 30% dan 50% gacha bo'lgan jinoyatlar haqida tashvishlanishning standart o'lchovlari muntazam ravishda qurbon bo'lishdan

xavotirda ekanligini ko'rsatsa-da, tekshirish shuni ko'rsatadiki, kamdan-kam odamlar har kuni o'z xavfsizligi uchun qayg'uradilar. Shunday qilib, qo'rquv (hissiyot, xavf-xatarni anglash yoki kutish natijasida paydo bo'lgan qo'rquv hissi) va kengroq tashvish o'rtasidagi farqni ajratish mumkin. Ba'zi odamlar boshqalarga qaraganda o'z tashvishlari va zaifliklarini tan olishga tayyor bo'lishi mumkin.

References:

1. Hale, C. (1996). Fear of crime: A review of the literature. *International Review of Victimology*, 4, 79-150.
2. ^ Jackson, Jonathan; Farrall, Stephen; Gray, Emily (2007). "Theorising the Fear of Crime: The Cultural and Social Significance of Insecurities about Crime by Stephen Farrall, Emily Gray, Jonathan Jackson :: SSRN". *Papers.ssrn.com*. doi:10.2139/ssrn.1012393. S2CID 143309224. SSRN 1012393.
3. ^ Pearson, G. (1983) *Hooligan: A History of Respectable Fears*. Palgrave Macmillan. p 236.
4. ^ Gabriel, U. & Greve, W. (2003). The psychology of fear of crime: Conceptual and methodological perspectives. *British Journal of Criminology*, 43, 600-614.
5. Farrall, S. & Gadd, D. (2004). The frequency of the fear of crime. *British Journal of Criminology*, 44, 127-132.
6. ^ Gray, E., Jackson, J. and Farrall, S. (2008). Reassessing the Fear of Crime, *European Journal of Criminology*, 5, 3, 363-380.